

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКА СРЕДСТВАМИ ОНТОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ МУЗЫКОТЕРАПИИ

Ирина Волженцева

доктор психологических наук, профессор, профессор кафедры
психологии и педагогики дошкольного образования,
Академик Украинской технологической академии,
ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический
университет имени Григория Сковороды»,
ул. Сухомлинского 30, г. Переяслав-Хмельницкий, Украина, 08401
iv.volzhentseva@yandex.ru

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается проблема развития эмоционально-выразительной стороны речи дошкольника, ее составляющих средствами онтомузыкотерапии. В ходе теоретического анализа рассмотрены психофизиологические теории, которые методологически обосновали развитие эмоционально-выразительной стороны речи средствами активной музыкотерапии, а также взаимодействие речи и музыки как родственных, взаимно влияющих друг на друга знаковых, семиотических видов деятельности. Отмечено, что музыка оказывает влияние на человека как ритмический и эмоциогенный раздражитель.

Представлена онтопсихология как современное направление научной психологии и психотерапии, изучающая глубинные причины психической деятельности, включая онтологические аспекты человеческого бытия.

Раскрыто онтомузыкотерапия как направление активной музыкотерапии, в основе которой лежит ритм, движение, действие в пении, звуке, танце, которые рождаются в непосредственном контакте с человеком и направлены на снятия напряжения, повышение творческого потенциала, проявление креативности дошкольника.

Представлено поэтапное развитие эмоционально-выразительной стороны речи средствами онтомузыкотерапии, направленное на стабилизацию психоэмоционального состояния, развитие познавательных процессов детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: речь, общение, эмоционально-выразительная сторона, музыка, активная музыкотерапия, онтопсихология, онтомузыкотерапия, ритм, ритмический и эмоциогенный раздражитель, интересы, потребности, словесные инструкции, коры больших полушарий головного мозга, движение, действие в пении.

Для цитаты:

Волженцева И. Развитие эмоционально-выразительной стороны речи дошкольника средствами онтопсихологической музыкотерапии. *Психолінгвістика. Психолінгвістика. Psycholinguistics.* 2017. Вип. 22 (1). С. 26–42.

Вступление

Речевое общение – это сложный и многосторонний процесс. Согласно А.Н. Леонтьеву, всякий акт речи «представляет собой как бы решение своеобразной психологической задачи, которая, в зависимости от формы и вида речи, от конкретных обстоятельств и целей общения, требует разного ее построения и применения разных речевых средств» (Леонтьев, 1948).

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребёнком разговорного языка, становления и развития всех сторон речи – фонетической, лексической, грамматической. Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является необходимым условием решения задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в максимально сенситивный период развития (Мухина, 1999).

Важным качеством детской речи является *выразительность* – коммуникативное качество речи, которое воздействует на ум, эмоциональную область сознания человека, умение убедительно выражать свои мысли и чувства.

Общение с другими людьми невозможно до тех пор, пока человек не научится общаться с самим собой. Именно дошкольный возраст – период активного усвоения ребёнком не только различных «ролей» в игровой деятельности, но и *выразительности речи, ее образности*. Способы общения очень разнообразны и строятся на базе речи, жестикуляции, движения, живописи, музыки.

Проблемой речи дошкольников и ее развитием занимались такие ученые как С.Ю. и Е.Ю. Афонькины, Л.С. Выготский, А.Н. Гвоздев, Л.В. Дементьева, Л.А. Калмыкова, А.А. Леонтьев, Я.А. Пономарев, С.Л. Рубинштейн, С.В. Соколова, Т.К. Тарабарина, Д.Н. Узнадзе, Т.Н. Ушакова, Д.Б. Эльконин, Ж. Пиаже, Ф. Фрёбель, В. Штерн. Проблемой развития выразительности детской речи занимались Л.С. Выготский, Б.М. Теплов, А.В. Запорожец. Влияние эмоциональности на особенности поведения и эффективность общения изучали В.К. Вилюна, М.В. Депенчук, В.А. Домодедов, А.И. Крупнов, А.Е. Ольшанникова, А.И. Палеев, И.В. Пацявичюс, О.П. Санникова. Значимость музыкальных занятий в развитии речи дошкольников представлено в работах Г.А. Волковой, И.С. Лопухиной, Е.А. Медведевой, Г.Р. Шашкиной и др. Проблемой музыкотерапии как метода онтопсихологического направления занимается Антонио Менегетти.

Целью статьи является рассмотрение возможности использования онтопсихологической музыкотерапии в развитии эмоционально-выразительной стороны речи дошкольника.

Результаты исследования и дискуссии

Речь – совокупность произносимых или воспринимаемых звуков, процесс общения людей посредством языка, формулирование мыслей, оценка жизненных проявлений. Физиологическими основами речи является *деятельность коры больших полушарий головного мозга*.

Системы, обеспечивающие речь, разделены две группы: периферическую и центральную. *Периферическая* – голосовой аппарат и органы слуха. *Голосовой аппарат* состоит из трех систем: органов дыхания, гортани – полости рта и носа. *Центральные* группы – структуры головного мозга. В слуховой зоне коры головного мозга находятся *речевые центры*. В извилинах Гешля – слуховые ощущения: внутренняя часть – высокие звуки, наружная часть – низкие, участвующие в восприятии и построении речи, которая обладает *содержанием*, имеет *психологическую и эмоционально-выразительную стороны* (см. рис. 1).

Рис. 1. Речь как процесс словесного общения, ее стороны

Именно в речи выражается эмоциональное отношение к ее содержанию, к человеку, которому она обращена, а также отношение к предмету, явлению и к самому себе. Так, содержание – это информация (рассуждения, объяснения, элементы рассказа и описания), вводимая в речь, психологическая сторона содержит смысловой подтекст (скрытый смысл высказывания), отражающий цель или мотив речи.

Эмоционально-выразительная сторона речи наряду с тем, что отражает наше эмоциональное отношение к тому, что мы говорим, еще является ответом на раздражитель в связи с изменением уровня активности нервной системы согласно активационной теории эмоций Линдсея – Хебба. Именно ретикулярная формация определяет динамические параметры эмоциональных состояний: их силу, продолжительность, изменчивость и ряд других. Наряду с данными параметрами, значительное место занимает *модальность*, то есть качественная характеристика эмоционально-выразительной стороны речи. Так, согласно теории когнитивного диссонанса Л. Фестингера – субъект располагает психологически противоречивой информацией об объекте. Отрицательное эмоциональное состояние возникает в ситуации, когда между ожидаемыми и действительными *результатами деятельности* имеется расхождение, или *диссонанс*. Положительное эмоциональное переживание возникает у человека, когда его ожидания подтверждаются, т. е. когда реальные результаты

деятельности соответствуют намеченным, согласуются с ними. При этом возникшее позитивное эмоциональное состояние может быть охарактеризовано как *консонанс*. С позиции данной теории, возникающие эмоциональные состояния рассматриваются как основная причина соответствующих *действий и поступков*.

В современной психологии теория когнитивного диссонанса чаще всего используется для того, чтобы объяснить поступки человека и его действия в самых различных ситуациях. Многие представители данного направления полагают, что когнитивные оценки ситуации самым непосредственным образом влияют на характер эмоционального переживания, а значит и на эмоционально-выразительную сторону речи.

На эмоциональный аспект, оценку ситуации на основании переживания, согласно когнитивно-физиологической теории эмоций Стэнли Шехтера, оказывает влияние *прошлый опыт человека, актуальные для него интересы и потребности, словесные инструкции и дополнительная информация*.

Эмоциональные состояния также определяются *качеством и интенсивностью актуальной потребности* индивида и *оценкой вероятности ее удовлетворения*, согласно информационной концепции эмоций П.В. Симонова. Так, если субъективная оценка вероятности ***удовлетворения потребности*** велика, проявляются положительные чувства. Отрицательные эмоции возникают, если субъект отрицательно оценивает возможность удовлетворения потребности. Таким образом, сознавая или не сознавая это, человек постоянно сравнивает информацию о том, что требуется для удовлетворения потребности, с тем, чем он располагает, и в зависимости от результатов сравнения испытывает различные эмоции.

Предложенные теоретические подходы позволяют утверждать, что ведущую роль в проявлении и регуляции эмоций играет кора больших полушарий. И.П. Павловым было показано, что *кора регулирует протекание и выражение эмоций*, держит под своим контролем *все явления, происходящие в теле*, оказывает тормозящее влияние на подкорковые центры, управляет ими (Павлов, 2010) (см. рис. 2).

Рис. 2. Методологическое обоснование развития эмоционально-выразительной стороны речи

Именно в коре головного мозга *слуховые ощущения* вызывают определённые, индивидуальные для каждого человека ассоциации. Так, для большинства людей *эрготропная музыка* (стимулирующая, активизирующая) даёт приятные, яркие ассоциации. Успокаивающие, умиротворённые ассоциации, как правило, вызывает *трофотропная музыка* (успокаивающая, расслабляющая). Установлено, что эрготропная музыка повышает возбудимость симпатической нервной системы (от греч. *sympathes* – чувствительный, восприимчивый к влиянию), части вегетативной нервной системы, а трофотропная – стимулирует блуждающий нерв (вагус) и парасимпатический отдел вегетативной нервной системы. Импульсы, проходящие по волокнам парасимпатической нервной системы, вызывают замедление и ослабление функций организма, а значит, создают ощущение покоя и расслабления.

При слухании тропической музыки в организме человека выделяется серотонин, что оказывает успокаивающий эффект, поэтому тропическая музыка является хорошим средством для улучшения самочувствия в стрессовых ситуациях. При прослушивании эротической музыки в организме выделяется эндорфин и адреналин в крови – в этом случае ощущается прилив энергии и лёгкая эйфория (Волженцева, 2011).

Известно, что восприятие музыки слуховым анализатором зависит от исходного состояния человека, уровня и характера доминирующей мотивации, актуальной потребности личности, способности испытывать аффективные состояния, силы раздражителя.

Наряду с *нервно-рефлекторным* и *ассоциативным* существует *гуморальный* путь воздействия музыкальных произведений на организм человека. Под влиянием музыки возникает синхронизация ритмической активности мозга. Музыка способна повысить количество иммуноглобулина в крови человека, способствующего заживлению ран, она положительно влияет на выработку гормонов. Музыка действует на живую клетку как на акустическое поле. Установлено, что музыка влияет и на колебательные процессы внутри клетки (Шушарджан, 1998).

Музыка оказывает влияние на человека как *ритмический* и *эмоциогенный раздражитель*. В первом аспекте она оказывает положительное влияние на деятельность, если она совершается в ритме музыки. Поэтому ритмичная музыка и даже просто метроном используются как звуколидеры для преодоления психологического скоростного барьера и для повышения темпа работы, особенно при усталости (Э.А. Куду, С.М. Оя). При несовпадении темпа работы с ритмом музыки эффективность деятельности ухудшается.

Гораздо сложнее влияние музыки как *эмоциогенного фактора*. Вызывая те или иные эмоциональные переживания у человека, музыка через них влияет на эффективность его деятельности. При этом характер зависимости «музыка – эффективность деятельности» определяется многими промежуточными факторами: характером музыки, отношением к

ней, состоянием человека, его индивидуальными особенностями и т. д. (Л.Я. Дорфман, В.К. Липинский).

Все это делает возможным и необходимым развития эмоциональности в речевой деятельности средствами музыки, так как *речь и музыка* – это родственные, взаимно влияющие друг на друга знаковые, семиотические виды деятельности.

Как в речи, так и в музыке воспринимается не только мелодика и мелодия, но и их смысл. Поэтому законченное музыкальное произведение, как и завершенная, выразительная речь оказывают на человека большее эмоциональное воздействие, чем бессодержательное прелюдирование, состоящее из гамм, аккордов или бессмысленные слова в предложении.

Эмоционально-выразительная речь и музыка способны изменить психоэмоциональные, функциональные и физиологические состояния человека, как в условиях физиологического покоя, так и при психофизиологическом напряжении, переводя его из режима непродуктивного в режим продуктивный за счёт моделирующего влияния эмоциональности речи и музыки на все структуры лимбической системы.

Как было затронуто выше и более глубоко раскрыто в предыдущей статье, при восприятии средств музыкальной выразительности (*темпа, мелодии, ритма, гармонии, динамики, тембра*) **психологический и физиологический** эффекты воздействия музыки обеспечиваются тремя механизмами: *ассоциативным, рефлексорным и гуморальным*, что также имеет место и в просодике речи (Волженцева, 2016).

В связи с тем, что физиологическое воздействие музыки на человека основано на том, что нервная система, а с ней и мускулатура способны, прежде всего, усваивать *ритм*, а с ним и другие средства музыкальной выразительности, такие как темп, динамику, тембр (Волженцева, 2016), мы предполагаем эффективным использование **онтопсихологической музыкотерапии**, в основе которой лежит движение, ритм, действие в пении, для развития эмоционально-выразительной стороны речи.

Прежде, чем раскрыть особенности онтомузыкотерапии и ее использование, кратко остановимся на современном направлении

научной психологии, появившемся в 70-е годы XX века как результат развития актуальных научных знаний клинической практики в области психологии и онтопсихологии (Орлов, 1994).

Онтопсихология (от греч. [ontos] (быть), [logos] (изучение) и [psyche] (душа) – означает исследование психических процессов в их первичной актуальности, включая понимание бытия, то есть, бытие и психология) – научная школа в психологии и психотерапии, основанная итальянским философом, теологом и социологом Антонио Менегетти. Она изучает глубинные причины психической деятельности, включая онтологические аспекты человеческого бытия. Цели и задачи такого исследования – способствовать развитию творческого потенциала человека, его активной жизненной позиции. Онтопсихология продолжает и развивает традиции психоаналитического направления З. Фрейда, гуманистической психологии К. Роджерса, Р. Мэя, А. Маслоу, антропологического подхода Б.Г. Ананьева, а также философии Э. Гуссерля, М. Хайдеггера и многих других (Альмуханова, 2007).

Термин «Онтопсихология» был впервые употреблен А. Маслоу в статье «Заметки по психологии Бытия» (А. Маслоу, 1999). Онтопсихологии принадлежит открытие основополагающего критерия жизни, определяемого как «онто Ин-се» (сущность в себе) – это внутреннее, позитивное ядро человека, его подлинное бытие, действующая в человеке природная интенциональность (от лат. intentio – *намерение*) – понятие в философии, означающее центральное свойство человеческого сознания (Альмуханова, 2007).

Благодаря собственным открытиям (онто Ин-се, семантическое поле, монитор отклонения), методу и инструментам (имагогика, аутентификация, работа с образами пациента, креативное развитие), онтопсихология выделилась в самостоятельное научное направление, которое активно и успешно развивается в последние годы. В Украине научную, образовательную и культурную деятельность в области онтопсихологии курирует Славянская ассоциация онтопсихологии.

Музыкотерапия как метод онтопсихологического направления обеспечивает здоровье, поскольку генерирует

непрерывный приток энергии, который направлен вовнутрь организма и гармонизирует его.

Автором **онтонпсихологической музыкотерапии** также является Антонио Менегетти, который считает, что бессознательное представляет собой реальность *не только психическую, но и телесную*. При этом в организме человека изначально (уже с периода внутриутробного развития) заложен определенный порядок, внутренняя гармония. Этот внутренний порядок наделен особой – сугубо индивидуальной – музыкой и движением. По мнению автора, человек может быть здоровым и может развиваться лишь тогда, когда есть свободный выход энергии, когда она не заблокирована.

Онтонпсихологическая школа не разделяет метода пассивного прослушивания музыки, использует **активную музыкотерапию**, то есть активное включение в музыкотерапевтический процесс самого пациента (ребенка), получающего возможность выразить себя, свое непосредственное эмоциональное состояние пением, движением, игрой на инструменте, которое приводит к разрешению внутреннего конфликта и, как следствие, к стабилизации психоэмоционального состояния, что и способствует не только развитию речи, но и развитию ее *эмоционально-выразительной стороны*.

В качестве вспомогательного материала можно пользоваться бубном, а также другими инструментами подобного свойства. В случае проведения музыкотерапии высокого порядка иногда в дополнение к ударным используют гитару или синтезатор, но их звучание должно осуществляться в строгом соответствии с основным ритмом, который задается ударным инструментом (рис. 3).

Ритмичное звучание обладает инстинктивным, непосредственным характером и способно вызвать максимальный отклик человеческого организма, которое внешне проявляется в ритмичности основных функций (дыхание, кровообращение), но на деле представляет собой внутренний психофизический ритм, то есть, с помощью адекватного внешнего ритма можно соединиться с внутренним. Именно в такой креативной атмосфере имеет место *музыкальная композиция* (лат. *compositio* – составление,

Рис. 3. Поэтапное развитие эмоционально-выразительной стороны речи средствами активной музыкотерапии (онтомузыкотерапия)

сочинение) – оригинальное воплощение индивидуальной авторской мысли, соединение средств музыкальной выразительности в единое целое. В этих условиях ценность музыки состоит в неповторимой структуре музыкального произведения и одновременно во внутренней смысловой оправданности избранных автором средств (Волженцева, 2011).

Именно для ребенка дошкольного возраста в рамках онтомузыкотерапии, уместна *музыкальная импровизация* (лат. *improvisus* – неожиданный, внезапный) – первичный тип целостности в музыке, процесс музицирования, не имеющий функционально различимых средств для обозначения начала и конца пьесы, произведение, в котором элементы причудливо, спонтанно скомпоновано, ложатся в единое целое. Впечатление целостности в этом случае создаётся благодаря тому, что элементы, составляющие импровизацию, интонационно родственны друг другу, будучи вариантами исходной мелодической, ритмической, гармонической модели, эмоциональность которых и будет способствовать развитию выразительности речи.

Таким образом, эмоционально-выразительная сторона речи обусловлена тем тоном звучания слов, который мы используем для произнесения высказываемой фразы, связана с передачей чувств и отношения говорящего к тому, о чем он говорит, обеспечивая эффективность коммуникации. По тембру, громкости голоса, по паузам и т. д. можно распознать искренность переживаний собеседника или прикрываемое игрой взволнованность его равнодушия. На проявление эмоционально-выразительной стороны речи оказывают влияние прошлый опыт, актуальные интересы и потребности, словесные инструкции, дополнительная информация, на возникновение положительных эмоций – актуализация потребности и эмоциональные состояния. С позиции представленных теорий, в рамках использования онтомузыкотерапии, позволяющей соединить внешний воспроизводящий ритм с внутренним, с рождением новой музыки, слова, кажущимся спонтанными, но на самом деле согласующимися с гармонией, которая отражает взаимодействие эмоций, состояние души, тела, можно говорить и о развитии

эмоционально-выразительной стороны речи ребенка дошкольного возраста.

Выводы

Проведен теоретический анализ особенностей развития эмоционально-выразительной стороны речи дошкольника, раскрыта сущность ее сторон (содержание, психологическая и эмоционально-выразительная стороны), рассмотрены психофизиологические теории, такие как активационная, когнитивного диссонанса, когнитивно-физиологическая, информационная, деятельности коры больших полушарий головного мозга. Раскрыто взаимодействие речи и музыки как родственных, взаимно влияющих друг на друга знаковых, семиотических видов деятельности. Отмечено, что музыка оказывает влияние на человека как ритмический и эмоциогенный раздражитель. Рассмотрена онтопсихология как современное направление научной психологии и психотерапии, предложено и методологически обосновано возможность использование онтопсихологической музыкотерапии в контексте развития эмоционально-выразительной стороны речи. Раскрыто онтомузыкотерапия как направление активной музыкотерапии, в основе которой лежит ритм, движение, действие в пении, звуке, танце, использует музыку, которая рождается в непосредственном контакте с человеком, направлена на снятия напряжения, повышение творческого потенциала, проявление креативности дошкольника. Представлено поэтапное развитие эмоционально-выразительной стороны речи средствами онтомузыкотерапии, направленное на стабилизацию психоэмоционального состояния, развитие познавательных процессов детей дошкольного возраста.

Перспективным направлением в развитии эмоционально-выразительной стороны речи считаем использование онтомузыкотерапии, в частности, игра на ритмических инструментах, пение, музыкально-ритмические движения и др., при условии правильно подобранных музыкальных инструментов, приемов и форм работы.

Литература

- Альмуханова А.Б. Большая психологическая энциклопедия. Москва.: Эксмо, 2007. 542 с.
- Волженцева И.В. Психология музыкального воздействия: учеб. пособие для студ. высших учеб. заведений спец. «Психология». Макеевка: МЭГИ, Донецк Норд-Пресс, 2011. 348 с.
- Волженцева И.В. Теоретический анализ проблемы просодического компонента речи дошкольника и эмоциональности как основы его развития. *Психолінгвістика. Психолінгвістика. Psycholinguistics.* 2016. 19 (1). С. 35–50.
- Леонтьев А.Н. Психология / Под ред. К.Н. Корнилова, А.А. Смиронова, Б.М. Теплова. Москва: Учпедгиз, 1948.
- Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. Москва: Смысл, 1999. 425 с.
- Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. Москва, 1999.
- Орлов А.Б. Онтопсихология: основные идеи, цели, понятия и методы. *Вопросы психологии.* 1999. URL: <http://onto.ru/public/publications/204/>
- Павлов И.П. Лекции о работе больших полушарий головного мозга. Москва, 2010. 296 с.
- Шушарджан С.В. (1998) Музыкалотерапия и резервы человеческого организма. Москва: Искусство. 363 с.
-

УДК 159.946.3

DOI 10.5281/zenodo.1087462

РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНО-ВИРАЗНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКА ЗАСОБАМИ ОНТОПСИХОЛОГІЧНОЇ МУЗИКОТЕРАПІЇ

Ірина Волженцева

доктор психологічних наук, професор, професор кафедри
психології і педагогіки дошкільної освіти,
Академік Української технологічної академії,

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди»,

вул. Сухомлинського 30, м. Переяслав-Хмельницький, Київська обл., Україна, 08401
iv.volzhentseva@yandex.ru

АНОТАЦІЯ

У статті розглядається проблема розвитку емоційно-виразної сторони мовлення дошкільника, її складових засобами онтомузикотерапії. В ході теоретичного аналізу розглянуто психофізіологічні теорії, які методологічно обґрунтували розвиток емоційно-виразної сторони

мовлення засобами активної музикотерапії, а також взаємодії мовлення і музики як споріднених, взаємно впливаючих один на одного знакових, семіотичних видів діяльності. Відмічено, що музика робить вплив на людину як ритмічний і емоціогенний подразник.

Представлено онтопсихологію як сучасний напрям наукової психології і психотерапії, що вивчає глибинні причини психічної діяльності, включаючи онтологічні аспекти людського буття.

Розкрито онтомузикотерапію як напрям активної музикотерапії, в основі якої лежить ритм, рух, дія в співі, звуці, танці, які народжуються у безпосередньому контакті з людиною і спрямовані на зняття напруги, підвищення творчого потенціалу, прояв креативності дошкільника.

Представлено поетапний розвиток емоційно-виразної сторони мовлення засобами онтомузикотерапії, спрямований на стабілізацію психоемоційного стану, розвиток пізнавальних процесів дітей дошкільного віку.

Ключові слова: мовлення, спілкування, емоційно-виразна сторона, музика, активна музикотерапія, онтопсихологія, онтомузикотерапія, ритм, ритмічний і емоціогенний подразник, інтереси, потреби, словесні інструкції, кора великих півкуль головного мозку, рух, дія в співі.

Для цитати:

Волженцева І. Розвиток емоційно-виразної сторони мовлення дошкільника засобами онтопсихологічної музикотерапії. *Психолінгвістика. Психолінгвістика. Psycholinguistics*. 2017. Вип. 22 (1). С. 26–42 [рос. мовою].

UDC 159.946.3

DOI 10.5281/zenodo.1087462

DEVELOPMENT OF EXPRESSIVE-EMOTIONAL SIDES OF THE PRESCHOOL CHILD'S SPEECH BY MEANS OF ONTOPSYCHOLOGICAL MUSIC THERAPY

Iryna Volzhentseva

Dr. in Psychology, Professor, Professor of the Department of Psychology and Pedagogy of Preschool Education, Academician of the Ukraine Technological Academy,

SHEE «Pereyaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical University
named after Hryhoriy Skovoroda»,
30 Sukhomlinskyi Str., Pereyaslav-Khmelnytskyi, Kyiv reg., Ukraine, 08401
iv.volzhtentseva@yandex.ru

ABSTRACT

In this article the problem of expressive-emotional sides of preschool child's speech components development is considered by means of ontomusic therapy. Due to the theoretical analysis of psycho physiological theories, which methodologically substantiated the development of emotional and expressive sides of children's speech by means of active music therapy and the interaction of speech and music as the related, mutually influencing at each other sign and semiotic kinds of activity are considered. It is noted that music makes an impact on a person as the rhythmic and emotiogenic irritant.

The onto psychology as the modern direction of scientific psychology and psychotherapy which study the deep reasons of mental activity including ontologic aspects of human life is presented.

The onto music therapy as the direction of active music therapy which include the rhythm, movement, action in singing, sound, dance that are born in direct contact with a person and aimed at removals of tension, creative potential increase, creativeness of the preschool child is shown.

The stage-by-stage development of the emotional and expressive sides of speech by means of an onto music therapy directed on stabilization of a psycho emotional state, development of informative processes of the preschool age children is presented.

Key words: *speech, communication, emotional and expressive side, music, active music therapy, ontopsychology, ontomusic therapy, rhythm, rhythmic and emotiogenic irritant, interests, needs, verbal instructions, cortex of big cerebral hemispheres, movement, action in singing.*

For citation:

Volzhentseva, I. (2017). Expressive-emotional sides of the development of the preschool child speech by means onto psychological music therapy. *Psiholingvistika – Psycholinguistics*, 22 (1), 26–42 [in Russian].

References

- Almukhanova A.B. (2007) (ed.). *Bolshaya psikhologicheskaya entsiklopediya [Big psychological encyclopedia]*. Moskva: Eksmo. 542 s. [in Russian].
- Volzhentseva I.V. (2011). *Psikhologiya muzykalnogo vozdeystviya [Psychology of musical influence]*. Makeevka: MEGI, Donetsk: Nord-Press. 348 s. [in Ukraine].

- Volzhenstseva I.V. (2016). Teoreticheskiy analiz problemy prosodicheskogo komponenta rechi doshkolnika i emotsionalnosti kak osnovy ego razvitiya [Theoretical analysis of a problem of a prosodic component of the speech of the preschool child and emotionality as bases of his development. *Psikholingvistika – Psycholinguistics*, 19 (1), 35–50. [in Ukraine].
- Leontev A.N. (1948). Rech [Speech]. *Psychology*. In K.N. Kornilov, A.A. Smironov, B.M. Teplov (Eds.). Moskva: Uchpedgiz. [in Russian].
- Maslou A. (1999). *Novye rubezhi chelovecheskoy prirody [New boundaries of human nature]*. Moskva: Smysl. 425 s. [in America].
- Mukhina V.S. (1999). *Vozrastnaya psikhologiya: fenomenologiya razvitiya, detstvo, otrochestvo [Age psychology: development phenomenology, childhood, adolescence]*. Moskva. 462. [in Russian].
- Orlov A.B. (1994). Ontopsikhologiya: osnovnye idei, tseli, ponyatiya i metody [Onto psychology: main ideas, purposes, concepts and methods]. *Voprosy psikhologii – Questions of Psychology*. URL: <http://onto.ru/public/publications/204/> [in Russian].
- Pavlov I.P. (2010). *Lektsii o rabote bolshikh polushariy golovnogo mozga. [Lectures about work of big cerebral hemispheres]*. Moskva. 296 s. [in Russian].
- Shushardzhan S.V. (1998) *Muzykoterapiya i rezervy chelovecheskogo organizma. [Music therapy and reserves of a human body]*. Moskva. 363 s. [in Russian].

Подано до редакції 12.07.2017

Прорецензовано 16.07.2017

Прийнято до друку 17.07.2017

